

ARCHITECTURE

NEW WEAK-GROWN MAPLE ROOTS FOR CHERRY

Hulko Valentyna,

*Candidate of Agricultural Sciences
SS NULES of Ukraine
"Berezhany Agrotechnical Institute"
m. Berezhany. Str. Akademichna, 20.*

Kudla Bohdan,

*Assistant
SS NULES of Ukraine
"Berezhany Agrotechnical Institute"
m. Berezhany. Str. Akademichna, 20.*

Dudka Svitlana,

*Assistant
SS NULES of Ukraine
"Berezhany Agrotechnical Institute"
m. Berezhany. Str. Akademichna, 20.*

Dynia Uliana

*Assistant
SS NULES of Ukraine Berezhany professional college,
m. Berezhany. Sonyachna, 4.*

НОВІ СЛАБОРОСЛІ КЛОНОВІ ПІДЩЕПИ ДЛЯ ЧЕРЕШНІ

Гулько Валентина

*кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»,
м. Бережани, вул. Академічна 20.*

Кудла Богдан

*Асистент,
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»,
м. Бережани, вул. Академічна 20.*

Дудка Світлана

*Асистент,
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»,
м. Бережани, вул. Академічна 20.*

Диня Уляна

*Асистент,
ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України»
м. Бережани, вул. Сонячна 4а.*

Abstract

The article presents a description and characteristics of main properties of rootstock's for sweet and tart cherries.

Анотація

В статті подано опис найкращих нових підщеп для вишні та черешні, способи їх розмноження, ріст у розсаднику та саду, зимостійкість та сумісність з основними сортами.

Keywords: rootstock's for sweet and tart cherries, propagation, winter hardiness, disease resistance, vigor, compatibility.

Ключові слова: підщепи вишні і черешні, розмноження, зимостійкість, стійкість до захворювань, сила росту, сумісність.

Основними проблемами під час вирощування плодів черешні та вишні є велика сила росту дерев, що зумовлює значні витрати праці на їх обрізування та збирання врожаю. Актуальним для цих ку-

льтур залишається добір високо-зимостійких слаборослих сортів та підщеп, забезпечення належного агротехнічного догляду, що сприяє високій продуктивності та довговічності дерев черешні. Для успі-

шого вирощування черешні та вишні велике значення має правильний підбір підщепи, оскільки саме від неї значною мірою залежить сила росту дерева, його довговічність, скороплідність, урожайність, зимо- та посухостійкість і товарна якість плодів.

Районованими підщепами черешні в Україні є сіянці дикої черешні (антипки – південні райони), культурних сортів черешні та вишні, на яких виростають, як правило, сильнорослі дерева.

Поряд з широким використанням сіянців у науково-дослідних установах проводяться роботи з виведення і добору слаборослих підщеп, які розмножуються вегетативно. Досвід, накопичений у нашій країні і за кордоном доводить, що вирощування черешні на цих підщепах є ефективнішим, ніж на традиційних насінєвих. Найпоширенішими є підщепи F12/1 (Мазард), Санта-Лючія, Колт, підщепи серії PHL, LM, Гізела 5, Табел Едабріз.

F12/1. Сильно або дуже сильноросла підщепка, яка відібрана серед сіянців дикої черешні на Іст-Моллінарській дослідній станції (Великобританія). Сумісність зі щепленими сортами добра. Підщепка стійка до бактеріальної плямистості листя, камедетечі, але чутлива до кореневого раку. Для неї краще підходять легкі суглинкові вологі ґрунти. Не придатні для неї слабоповітрянопроникні солонцюваті і дуже легкі ґрунти з близьким заляганням вод. Добре розмножується горизонтальними відсадками у маточнику.

Каміл (Camil LM 79). Напівкарликова підщепка, отримана від *Prunus canescens*. Сумісна з основними західноєвропейськими сортами, за винятком канадського сорту Самміт (Summit).

Дуже чутлива до грибних хвороб ряду *Phytophthora*. Не придатна для дуже вологих ґрунтів, достатньо морозостійка, в саду утворює багато кореневої порослі не потребує опори, легко розмножується зеленими живцями. Зменшення росту відповідно сильнорослій підщепі становить 33-50% і потребує у 8 разів менших затрат праці під час обрізування дерев.

Дерева на цій підщепі рано починають плодоносити і дуже урожайні в плодоносному віці, дозрівання плодів спостерігається на два дні раніше ніж на сильнорослих підщепах.

Даміл (Damil, LM 61/1). Карликова підщепка, отримана з популяції сіянців (*Prunus dawychensis*). Добре сумісна з сортами черешні. Чутлива до кореневого раку, який спостерігається на родючих ґрунтах. Дуже морозостійка підщепка, майже не утворює кореневої порослі, коренева система добре розгалужена, але в перші роки потребує опори. Легко розмножується зеленими живцями. Послаблює ріст дерев на 50-66%.

Інміл (Inmil, LM 9). Дуже карликова підщепка, має гібридне походження *P. Incisa* x *P. Sevrula*. Сумісна з більшістю сортів черешні. Дерева потребують опори і раннього омолоджуючого обрізування з метою підсилення росту пагонів.

Ступінь карликовості залежить від місця розташування, типу ґрунту, сили росту сорту. Знижує

силу росту дерев на 75%, вони рано починають плодоносити, сприяють високій урожайності. Підщепка менш морозостійка, ніж Каміл і Даміл.

Гізела 5 (GiSeLa 5). Напівкарликова підщепка, отримана в Німеччині від схрещування вишні *Prunus cerasus* x *Prunus canescens*. Сумісність з основними європейськими сортами нормальна, проте за повідомленнями польських вчених спостерігається несумісність з сортами Бурлат (Burlat) і Світ харт (Sweet heart).

Підщепка стійка до кокомікозу та вірусних хвороб, але чутлива до грибних хвороб роду *Phytophthora* особливо якщо вирощується на ґрунтах важкого механічного складу.

Цінною ознакою даної підщепи є висока морозостійкість кореневої системи. Гізела 5 дуже погано розмножується відсадками, краще зеленими живцями в туманоутворювальних установах. Основний спосіб розмноження – культурою тканин (*in vitro*) в лабораторних умовах.

Знижує ріст дерев порівняно з черешнею дикою на 40-50%, не утворює кореневої порослі. Дерева на цій підщепі рано (на 2-3 рік) вступають в пору плодоношення, дуже урожайні в продуктивному віці.

Останнім часом Гізела 5 набуває все більшої популярності в країнах Західної Європи. Продуктивний період дерев на цій підщепі – 12-15 років.

Табел Едабріз. Карликова підщепка французько-іранської селекції, отримана шляхом клонового підбору вишні роду *Cerasus vulgaris* (вишня звичайна). Дерева на цій підщепі необхідно вирощувати на дуже родючих ґрунтах, збагачених поживними речовинами і водою. В іншому випадку спостерігається дрібніння плодів.

Розмножується лише культурою тканин (*in vitro*) традиційні способи розмноження не забезпечують високого ефекту. На підщепі Едабріз ріст дерев менший на 60% порівняно із сильнорослими, дерева починають рано плодоносити, високоврожайні. На цій підщепі дерева утворюють в саду багато кореневої порослі і потребують опори.

ПХЛ А (PHL A). Напівкарликова підщепка для черешні, отримана в Чехії внаслідок селекції нового процесу в межах виду *Prunus avium*. Її не рекомендується застосовувати для сорту Гедельфінген через ранні прояви фізіологічної несумісності між компонентами щеплення. У молодому віці дерева на цій підщепі чутливі до дефіциту магнію в ґрунті, який викликає хлороз листя. Щеплені дерева ростуть на родючих і вологих ґрунтах, утворюють добре розгалужену, але поверхневу кореневу систему, тому потребують зрошення і опори, не утворюють кореневої порослі.

Підщепка важко розмножується відсадками, краще – зеленими живцями і культурою тканин (*in vitro*). Дерева на цій підщепі на 40-50% менші, ніж на черешні дикій, рано і щедро плодоносять. Підщепка вимоглива до умов вирощування.

ПХЛ Ц (PHL C). Карликова підщепка для черешні. Походження як і в ПХЛ А. Західні вчені спостерігають випадки фізіологічної несумісності цієї

підщепи з деякими сортами черешні (Кордія, Наполеон). З цієї причини вважається, що вона буде застосовуватись в садах значно рідше, ніж ПХЛ А.

Оскільки дерева на РНЛ С схильні до зав'язування надмірної кількості плодів і у зв'язку з цим до їх дрібніня, дерева на цій підщепі необхідно вирощувати на дуже родючих ґрунтах, добре забезпечених водою. Крім того, вони потребують опори і зрощення.

Дерева на РНЛ С ледь досягають 30-40% розмірів дерев на черешні дикій, дуже рано (на 2-й рік після садіння) вступають в пору плодоношення. Рекомендується для інтенсивних насаджень із щільністю 1500 дерев на гектар.

ВСЛ-2. Одержана шляхом гібридизації вишні степової з вишнею Ланнезіана (Л-2) в Краснодарському краї (Росія). Сумісна з основними сортами черешні. Чутлива до вірусної інфекції, тому вічка інфіковані вірусами не приживаються на цій підщепі у розсаднику взагалі.

Підщепи стійка до кокомікозу, нематод, кореневого раку, росте на важких перезволожених ґрунтах, має морозостійку кореневу систему (витримує зниження температури до 14°C). Відзначається посухостійкістю, не утворює порослі, дерева добре закріплені в ґрунті. Добре розмножується зеленими (93,3%), напівдерев'янілими (75,5%) живцями і горизонтальними відсадками. У розсаднику підщепи добре росте. Саджанці на цій підщепі добре розвинуті і мають розгалужену кореневу систему. Знижує силу росту дерев залежно від сорту на 40-50%

порівняно з деревами, які щеплено на черешню дику. Дерева починають плодоносити на 3 - 4-й рік після садіння, відзначаються регулярним плодоношенням і сталою урожайністю. Продуктивний період дерев на цій підщепі – 15-18 років. Рекомендується для інтенсивних насаджень зі щільністю садіння 800-1000 дерев на гектар.

Аналіз наведених літературних даних свідчить, що широке впровадження у виробництво нових слаборослих клонових підщеп для вишні та черешні дозволить зменшити силу росту дерев, підвищить скороплідність та урожайність насаджень, що відповідно знизить собівартість продукції.

References

1. Balmer, M. (2008). Evaluation of semi-dwarfing rootstocks for sweet cherry orchards in the rhine river valley. *Acta Hort.* 795, 203-208. DOI: 10.17660/ActaHortic.2008.795.27.
2. Grzyb, Z.S., Sitarek, M. and Koziński, B. (2008). Evaluation of new rootstocks for 'Vanda' sweet cherry in polish climatic conditions. *Acta Hort.* 795, 215-220 DOI: 10.17660/ActaHortic.2008.795.29.
3. Sitarek, M., Grzyb, Z.S. and Koziński, B. (2008). The influence of different rootstocks on the growth and yield of sweet cherry trees during the first four years after planting in the double row system. *Acta Hort.* 795, 531-536 DOI: 10.17660/ActaHortic.2008.795.82.
4. Kishchak O.V. Cherry. К.: КР Dim, sad, ogorod, 2005. С. 68.